

O'QISH KO'NIKMASI ORQALI OG'ZAKI NUTQ RAVONLIGINI RIVOJLANTIRISHGA OID NAZARIY YONDASHUVLAR

Shabnam Juraboevna Israilova

Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti doktoranti, Chirchiq, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15391788>

Annotatsiya. *Ingliz tilini o'rganish jarayonida o'qish ko'nikmasi (reading) talabalarning gapirish ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu tezisdagi o'qish jarayoni orqali gapirish ko'nikmalarini samarali rivojlantirish usullari ko'rib chiqiladi, hamda muhim metod va strategiyalar tavsifi etiladi.*

Kalit so'zlar: *ingliz tili, o'qish ko'nikmasi, gapirish ko'nikmasi, metod, ta'lim, kommunikatsiya.*

Аннотация. *В процессе изучения английского языка навык чтения играет важную роль в развитии навыков говорения у студентов. В данной тезисной работе рассматриваются эффективные методы развития устной речи через процесс чтения, а также предлагаются важные методики и стратегии.*

Ключевые слова: *английский язык, навык чтения, навык говорения, метод, образование, коммуникация.*

Annotation. *In the process of learning English, reading skills play an important role in the development of students' speaking abilities. This thesis explores effective methods for enhancing speaking skills through reading, and recommends key methods and strategies.*

Keywords: *English language, reading skills, speaking skills, method, education, communication.*

O'qish bilim olishning qiziqarli usulidir. Ammo o'qishni har kunlik kun tartibiga aylantirish yoki boshqa so'z bilan aytganda yaxshi kitobxon bo'lish hammaning ham qo'ldan kelavermaydi. Hozirgi kunda talabalar, kattalar va hatto o'qituvchilar ham juda kam yozma adabiyotlarga murojaat qiladilar. Ma'lumki, televizor, kompyuter yoki ko'ngilochar mashg'ulotlarning boshqa shakllari bo'lmagan davrlarda, mutolaa ziyolilar orasida bo'sh vaqtni samarali o'tkazishning asosiy vositasi edi. Odamlar kitob mutolaasi orqali soatlab uzoq mamlakatlarga sayohat qilishar, muhabbatdan zavqlanishar, g'alabali daqiqalarni qadrlashar va tarixni yashashar edi. Achinarli tomoni shundaki, vaqt o'tishi bilan odamlardagi o'qishga bo'lgan ishtiyoq yo'qoldi. Bugungi texnologiyalar asrida o'qish darajasi keskin pasaydi. Mutolaaning o'rmini bosuvchi yuzlab ko'ngilochar dastur va vositalar paydo bo'ldi. Bu jarayon insoniyat rivojlanish jarayoniga ta'sir etmay qolmaydi, chunki mutolaa orqali talaba til o'rganishda asosiy omillardan bo'lgan so'z boyligi va tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi. So'z boyligi rivojlangan talaba yaxshiroq tushunishni boshlaganligi sababli ko'proq eshitadi; ko'plab sinonimlarni bilganligi uchun yozishda ham so'z takrorlanishi kabi ko'plab til o'rganuvchilari duch keladigan muammoga uchramaydi va shubhasiz, rangbarang so'z boyligi tufayli ravon va ishonch bilan gapira oladi.

O'qish orqali til o'rganishda kutilgan natijaga erishish uchun tilshunoslar har kuni kamida yarim soat ushbu mashg'ulot bilan shug'ullanish va bu jarayon ishtiyoq bilan, talabaning o'ziga

yoqimli bo'lgan matn yoki badiiy asar orqali amalga oshirilishi zarur ekanligini ta'kidlaydilar. Shunday qilib, o'qish (mutolaa)ni kunlik odatga aylantirish til o'rganish jarayonida juda muhimdir. O'qish har kunlik odat tusiga kirgandan so'ng esa talabning boshqa ko'nikmalari bilan bir qatorda kommunikativ kompetensiyasi ham avtomatik tarzda rivojlana boshlaydi, ko'z ko'rib borayotgan so'zlar, so'z birikmalari, gap tuzilish strukturalari, so'zlarning o'zaro moslashuvi va shunga o'xshash boshqa lingvistik hodisalarni miya saqlab qoladi hamda gapirish jarayonida avtomatik tarzda tilga chiqib, talaba nutqida namoyon bo'ladi. Eng yaxshi va eng oson yondashuv-bu kunlik, oz miqdordagi mutolaa va ozgina o'qish uchun bo'lgan harakatdir.

O'qish ya'ni mutolaa kam bo'lgan joyda til o'rganish kam bo'ladi. Ingliz tilini o'rganmoqchi bo'lgan talaba, birinchi navbatda ingliz tili muhitini o'zi uchun yaratishi kerak, o'z bilimini muntazam oshirib borishi kerak bo'ladi. O'qishsiz tilni o'zlashtirish qiyin. O'qish - tushunishning eng yaxshi usuli hisoblanadi. Yaxshi talaba yozma matnning jumalari va tuzilishini tushuna oladi. ¹

O'qish yozma matndan ma'lumot olish uchun eng muhim aloqa va kognitiv jarayonlardan biridir. O'qish yozma matn vositasida amalga oshirilganligi sababli, agar siz uni tushunmasangiz va va yanada chuqurroq e'tibor bilan yondashishni xohlasangiz qayta va qayta o'qishingiz mumkin. Retseptiv xarakteriga ko'ra aloqa vositasining bu shakli, so'zlashuv ko'nikmasiga qaraganda, tushunish osonroq va soddaroqdir. O'qish maktab metodikasida chet tilini o'qitishning ham maqsadi, ham strategiyasi sifatida yondashiladi. O'qishni o'rgatish talabalarga o'qiganlaridan ma'lumot olishni o'rgatishdir. ²

Ingliz tilini o'rgatishda so'zlashuv ko'nikmasini rivojlantirish asosiy maqsadlardan biri hisoblanadi, chunki chet tilini o'rganayotgan har bir kishi o'z fikrlarini ravon va aniq ifoda eta olishi kerak. So'zlashuv ko'nikmasi, shubhasiz, to'rt asosiy til ko'nikmalaridan biri bo'lib, uni o'zlashtirish ko'pincha murakkab jarayonni talab qiladi. So'zlashuv ko'nikmasini rivojlantirishda o'qish ko'nikmasining qanday o'rni borligi haqida ko'plab tadqiqotlar mavjud.

O'qib tushunishni o'rgatish – nutq faoliyati turini o'rgatish deb qaralmog'i lozim. Ushbu qoidani inobatga olib ish yuritilganda, talabalarga o'qish haqida to'g'ri yo'llanma beriladi. Tajribada kuzatiladigan metodik xatolardan bo'lmish til materialini o'zlashtirish yoki matnga yaqin gapirib berishni yagona o'quv vazifasi qilmasdan, matn faoliyatida qo'llash materialiga aylantirish oldingi o'rniga chiqarilishi tavsiya etiladi. barno

O'qish va gapirish ko'nikmalari o'rtasidagi bog'liqlik tobora kuchayib bormoqda. Katta o'qish lug'atiga ega bo'lgan odamlar odatda katta gapirish lug'atiga ham ega bo'lishiga shubha yo'q. Haqiqatan ham, o'qish qobiliyati so'z boyligini doimiy ravishda rivojlantirishga bog'liq bo'lib, bu muloqotni ta'minlaydi. So'z bilimining ahamiyati, bu gapirish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi va o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishda asosiy manba hisoblanadi. Shunday qilib, keng qamrovli o'qish orqali so'z boyligini oshirish gapirish ko'nikmalarini rivojlantirishga ham katta imkoniyat yaratadi. Ushbu maqola chop etilgan so'zlar

¹ **Tursunov, Alisher Rozikjonovich.** *Ingliz tili o'qitish jarayonida o'qish va so'zlashish ko'nikmalarini birlashtirishning ahamiyati. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 2024.*

² Abduramanova, D., Aliev, D., & Rasulmetova, S. (2021). STUDENT AUTONOMY AS A PRINCIPLE OF ORGANIZATION OF LEARNING FOREIGN LANGUAGES. ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES, 2(5), 1588-1593

qanday qilib og'zaki so'zlar bilan bog'liq ekanligi va oxir-oqibat o'qish nutqqa qanday hissa qo'shishi haqida fikr yuritadi.³

Shu nuqtai nazardan qaraganda, o'qish ko'nikmasini rivojlantirish orqali talabalarning so'zlashuv qobiliyatini oshirish mumkin. Bu bog'liqlikni yaxshiroq tushunish uchun o'qish va so'zlashuv ko'nikmalari o'rtasidagi o'zaro ta'sirni tahlil qilish lozim. O'qish jarayoni orqali yangi so'zlar va grammatik tuzilmalarni o'rganish so'zlashuvda foydali bo'lishi mumkinligi tadqiqotlar tomonidan tasdiqlangan.

Misol tariqasida ta'kidlab o'tadigan bo'lsak, talabalar kitob yoki maqolani o'qib, undagi murakkab grammatik tuzilmalarni tushunish va ularni so'zlashuvda qo'llashga urinadilar. Bunday jarayon talabalarga so'zlashuvda grammatik xatolarni kamaytirishga yordam beradi. Shuningdek, o'qish orqali o'rganilgan yangi so'zlarni so'zlashuvda ishlatish talabalarning so'z boyligini boyitib, muloqot jarayonida ravonlikni oshiradi.

Grabe va Stoller (2002) ta'kidlaganidek, o'qish jarayoni so'zlashuv ko'nikmasini rivojlantirishning asosiy vositasi bo'lishi mumkin. O'qish orqali o'rganilgan so'zlar va grammatik qoidalar kontekstda o'zlashtirilganda, so'zlashuv ko'nikmasini rivojlantirishda samarali bo'ladi. O'qish nafaqat yangi so'zlarni o'rganish uchun, balki ularning kontekstda qanday ishlatilishini tushunish uchun ham muhimdir. Bu talabalarga o'z fikrlarini mazmunli va to'g'ri etlazib bera olishda yordam beradi.⁴

Chet tilini o'rganishda o'qish nafaqat tilni tushunishga yordam beradi, balki o'z nutqini boyitish va aniqroq ifoda qilish uchun zarur bo'lgan lingvistik bilimlarni ham beradi. Ayniqsa, ingliz tilini chet tili sifatida o'rganayotganlar uchun o'qish orqali to'plangan so'z boyligi va grammatik bilimlar so'zlashuvda juda muhim o'rin tutadi. Boshqa ko'nikmalardan farqli ravishda, o'qish kontekstida so'zlarni o'rganish va ularning qo'llanishini tahlil qilish so'zlashuv qobiliyatini mustahkamlashda katta ahamiyat kasb etadi.

So'z boyligi so'zlashuvning muhim elementlaridan biri hisoblanadi. Yaxshi so'z boyligiga ega bo'lgan talaba so'zlashuvda o'z fikrini aniq va ravon ifoda etishi mumkin. O'qish jarayoni talabalarga so'z boyligini oshirishda yordam beradi, chunki o'qilgan matnlar orqali talabalar yangi so'zlar va iboralarni o'zlashtiradilar. Bu so'zlar keyinchalik so'zlashuvda qo'llaniladi, bu esa talabalarning muloqotdagi ishonchini oshiradi.

Tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, o'qish orqali o'rganilgan so'zlar talabalarning so'zlashuvda samarali bo'lishiga katta hissa qo'shadi. Masalan, Walter R. Hill o'z tadqiqotida o'qish orqali o'rganilgan so'zlar talabalarning nutq qobiliyatlarini sezilarli darajada yaxshilashini ko'rsatgan. So'zlar kontekstda o'rganilganda, talabalar ulardan to'g'ri va samarali foydalanish imkoniga ega bo'ladilar.⁵

O'qish orqali o'rganilgan so'zlar nafaqat muloqotda foydalaniladi, balki talabalarning umumiy lingvistik bilimlarini ham oshiradi. Shuningdek, talabalar o'qish jarayonida yangi so'zlarning sinonim va antonimlarini o'rganib, o'z so'z boyligini yanada kengaytiradilar. Bu

³ Mart, Çağrı Tuğrul. *Reading as a Gateway to Effective Speaking Skills*. Canadian Center of Science and Education, 2012.

⁴ Grabe, William, & Stoller, Fredricka L. *Teaching and Researching Reading*. Pearson Education, 2002.

⁵ Hill, Walter R. *Secondary School Reading: Process, Program, Procedure*. Allyn & Bacon, 1979.

so‘zlashuvda turli xil ifoda vositalarini qo‘llashga imkon beradi va talabalarning nutq ravonligini oshiradi.

Yaxshi so‘z boyligi va ko‘proq sinonim so‘zlarni qo‘llash qobiliyati hikoyani yaxshiroq aytishga, kengroq til resurslarini namoyish qilishga va tushunarliroq bo‘lishga yordam beradi. Yaxshi so‘z boyligi, shuningdek, nutq so‘zlayotgan paytda ishonchni oshirishga hissa qo‘shadi, bu esa tinglovchilarda taassurot qoldirishga va umumiy taassurotni yaxshilashga ta’sir qiladi.⁶

Grammatik tuzilmalarni yaxshi tushunish va ulardan to‘g‘ri foydalanish so‘zlashuvda muhim ahamiyatga ega. O‘qish jarayonida talabalar turli grammatik qoidalarni amalda ko‘rib chiqadilar va ularni tushunishga urinadilar. Bu ularga grammatik qoidalardan to‘g‘ri foydalanishni o‘rgatadi va so‘zlashuvda grammatik xatolardan saqlanishga yordam beradi.

Krashen va Terrell tomonidan taqdim etilgan "Tabiiy yondashuv" modeliga ko‘ra, o‘qish orqali grammatikani o‘rganish so‘zlashuv qobiliyatini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Talabalar o‘qish jarayonida grammatik tuzilmalarni chuqurroq o‘rganadilar va bu muloqot jarayonida grammatik xatolarga yo‘l qo‘ymaslikni ta’minlaydi. Grammatik tuzilmalarni to‘g‘ri tushunish va ulardan foydalanish talabalar nutqining yanada aniq va ravon bo‘lishiga yordam beradi.⁷

Misol tariqasida keltirib o‘tadigan bo‘lsak, talabalar matn o‘qiyotganda murakkab grammatik tuzilmalarni o‘rganadilar va bu bilimlarni keyinchalik so‘zlashuv jarayonida hech qanday qiyinchiliklarsiz qo‘llaydilar. Bu esa so‘zlashuv jarayonida xatolarni kamaytiradi va talabalarga o‘z fikrlarini aniq ifoda etish imkonini beradi. Grammatikani o‘qish (mutolaa) orqali o‘rganish, ayniqsa, murakkab jummalarni so‘zlashuv jarayonida qo‘llash qobiliyatini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Talaffuz va intonatsiya so‘zlashuv qobiliyatining ajralmas qismi hisoblanadi. Yaxshi talaffuz va intonatsiya talabalarga aniq va tushunarli gapirish imkonini beradi. O‘qish jarayonida talabalar yangi so‘zlarni qanday to‘g‘ri talaffuz qilishni o‘rganadilar. Shuningdek, intonatsiya bo‘yicha bilimlar ham talabalar uchun foydali bo‘lishi mumkin. Intonatsiya so‘zlashuvda hissiyotlarni va gapning mazmunini to‘g‘ri etkazish uchun muhim ahamiyatga ega.

Talabalar o‘qish jarayonida o‘z talaffuzini yaxshilash imkoniga ega bo‘ladilar. Buning uchun ovoz chiqarib o‘qish, matnlarni talaffuz qilish va intonatsiyaga e’tibor berish kabi usullar juda samarali hisoblanadi. O‘qish orqali talaffuzni yaxshilash talabalarning nutqini yanada ravon va aniq qilishga yordam beradi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, talaffuzni yaxshilashda o‘qishning roli juda ham katta.

Talabalar ovoz chiqarib o‘qiyotganda ular o‘qigan so‘zlarning talaffuziga e’tibor qaratadilar va bu ularning so‘zlashuvda to‘g‘ri talaffuz qilishlariga yordam beradi. Bu jarayon talaffuzdagi xatolarni kamaytiradi va talabalarning nutqini tushunarli bo‘lishini ta’minlaydi.

Ovoz chiqarib o‘qish aniq talaffuz, intonatsiya va urg‘u bilan biror narsani baland ovozda o‘qish faoliyatidir. Ovoz chiqarib o‘qish faoliyati "reading aloud" deb ataladi. Ovoz chiqarib o‘qish juda muhim bo‘lib, u so‘zlashuv ko‘nikmasini rivojlantiradi.⁸

Ko‘pgina metodist olimlarning fikriga ko‘ra, nutq qobiliyatini takomillashtirishning samarali usullari ma’lumotni to‘ldirish (information gap), aqlni charxlovchi o‘yinlar,

⁶ Oya, T., Manalo, E., & Greenwood, J. (2009). *The influence of reading on academic writing performance: A study on EFL students. Reading Psychology*, 30(1), p. 19

⁷ Krashen, S. D., & Terrell, T. D. (1983). *The Natural Approach: Language Acquisition in the Classroom*. Pergamon Press.

⁸ Supraba, Ardhy, Edi Wahyono, and Abdullah Syukur. *The Implementation of Reading Aloud in Developing Students' Speaking Skills. IDEAS Journal of Language Teaching and Learning*, 2020.

muammolarni hal qilish va rol o'ynash kabi ta'lim usullaridir. Huang ovoz chiqarib o'qishni talabalarning og'zaki-ingliz tilini yaxshilashning asosiy usuli sifatida ko'radi. Ovoz chiqarib o'qish jarayonida talabalar talaffuzni mashq qilishlari va nutqlarini yaxshilashlari mumkin.⁹

O'qish jarayoni orqali talabalar faqat tilni o'rganibgina qolmay, balki madaniy va kontekstual bilimlarni ham o'zlashtiradilar. Til faqat so'z va grammatik qoidalar yig'indisi bo'lmasdan, u madaniyat va ijtimoiy muloqotning ajralmas qismidir. O'qish orqali talabalar madaniy kontekstlarni o'rganadilar va bu ularning so'zlashuv qobiliyatlarini boyitadi. Muloqotda madaniy farqlarni tushunish va ularga moslashish til o'rganishda muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abduramanova, D., Aliev, D., & Rasulmetova, S. (2021). STUDENT AUTONOMY AS A PRINCIPLE OF ORGANIZATION OF LEARNING FOREIGN LANGUAGES. *ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES*, 2(5), 1588-1593
2. **Grabe, William, & Stoller, Fredricka L.** *Teaching and Researching Reading*. Pearson Education, 2002.
3. **Hill, Walter R.** *Secondary School Reading: Process, Program, Procedure*. Allyn & Bacon, 1979.
4. **Krashen, S. D., & Terrell, T. D.** (1983). *The Natural Approach: Language Acquisition in the Classroom*. Pergamon Press.
5. **Mart, Çağrı Tuğrul.** *Reading as a Gateway to Effective Speaking Skills*. *Canadian Center of Science and Education*, 2012.
6. **Oya, T., Manalo, E., & Greenwood, J.** (2009). *The influence of reading on academic writing performance: A study on EFL students*. *Reading Psychology*, 30(1), p. 19
7. **Supraba, Ardhy, Edi Wahyono, and Abdullah Syukur.** *The Implementation of Reading Aloud in Developing Students' Speaking Skills*. *IDEAS Journal of Language Teaching and Learning*, 2020.
8. Huang, L. Reading Aloud in the Foreign Language Teaching. *Asian Social Science Journal*, 6(4). 2010, 148-150.
9. **Tursunov, Alisher Rozikjonovich.** *Ingliz tili o'qitish jarayonida o'qish va so'zlashish ko'nikmalarini birlashtirishning ahamiyati*. *Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan*, 2024.

⁹ Huang, L. Reading Aloud in the Foreign Language Teaching. *Asian Social Science Journal*, 6(4). 2010, 148-150.